

EDWARDS SINDROMI. EDWARDS SINDROMI BELGILARI, SABABLARI VA UNING EPIDEMIOLOGIYASI

Abduxalilov A.T.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son davolash fakulteti talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universitetining Tibbiy biologiya va genetika kafedrasida
Ilmiy rahbar –assistent **Nazarova F.Sh.**

Kirish. Edvards sindromi (trisomiya 18) og'ir xromosoma anomaliyasi bo'lib, ko'plab malformatsiyalarga va erta yoshda yuqori o'limga olib keladi. Amaliy tadqiqotimizda biz 2020-2023 yillar davomida Toshkent shahridagi perinatal markaz sharoitida yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ushbu sindromning klinik ko'rinishini tahlil qilishga e'tibor qaratdik. trisomiya 18 va sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlarning jismoniy va psixomotor rivojlanishining qiyosiy tavsifiga, shuningdek, erta tashxis qo'yish va palliativ yordam uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqot maqsadi. Ishning asosiy maqsadi klinik amaliyotda Edvards sindromining asosiy diagnostik belgilarini aniqlash, zamonaviy prenatal diagnostika usullarining samaradorligini baholash, shuningdek, ushbu patologiyaga duch kelgan oilalarga hamrohlik qilish algoritmini ishlab chiqish edi. O'zbekistonda trisomiya 18 tarqalishi bo'yicha dolzarb statistik ma'lumotlarni to'plashga alohida ahamiyat berildi.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda 2020-2023 yillarda Toshkent shahridagi perinatal markazga kelib, trisomiya 18 tashxisi tasdiqlangan 27 nafar yangi tug'ilgan chaqaloq ishtirok etdi. Nazorat guruhi sifatida 50 ta sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloq qabul qilindi. Quyidagi usullar qo'llanilgan: klinik-genealogik tahlil, sitogenetik tekshirish (karyotiplash), ultratovush diagnostikasi, jismoniy rivojlanishni pertsentil jadvallari bo'yicha baholash, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash. Tahlil uchun "tibbiy biologiya va genetika" (P. X. Xolikov, 2022) va "tibbiy genetika" (K. N. Mikonboyev va boshqalar) darsliklari materiallari ishlatilgan.).

Tadqiqot natijalari. Bizning ma'lumotlarimiz Edvards sindromi bizning mintaqamizda 1:5200 yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sodir bo'lishini tasdiqladi. Tekshirilgan barcha bolalarda xarakterli fenotipik belgilar qayd etildi: tug'ilishning past vazni (2100 ± 300 g), mikrocefali (bosh atrofi $30,5 \pm 1,2$ sm), o'ziga xos dermatoglik o'zgarishlar (92% hollarda kamon naqshlari). 78% hollarda tug'ma yurak nuqsonlari, 63% hollarda buyrak anomaliyalari aniqlangan. Kombinatsiyalangan skrining (ultratovush+biokimyoviy belgilar) yordamida prenatal tashxis homiladorlikning 22 xaftaligidan oldin 18 trisomiya holatlarining 85 foizini aniqladi. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi $14,5 \pm 6,8$ kunni tashkil etdi, bolalarning atigi 8 foizi 1 oydan ortiq yashadi.

Xulosa. Tadqiqot trisomiya 18 holatlarini tashxislash va ularga hamroh bo'lishning amaliy algoritmini ishlab chiqishga imkon berdi, shu jumladan: 1) I-II trimestrda, ayniqsa 35 yoshdan oshgan homilador ayollar uchun majburiy kombinatsiyalangan skrining; 2) Edvards sindromi bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarga palliativ yordam protokoli; 3) oilalarga genetik maslahat dasturi. Olingan ma'lumotlar O'zbekiston perinatal markazlari sharoitida prenatal diagnostika tizimini takomillashtirish va bunday bemorlarni boshqarish bo'yicha ixtisoslashtirilgan protokollarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.